

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВА ДЕТЕЙ НА ЗАЩИТУ ОТ ВСЕХ ФОРМ НАСИЛИЯ

Алия Туйгуновна Юнусова

К.ю.н., Ст.преподаватель кафедры «Педагогика и психология» Филиала РГПУ им А.И. Герцена в Ташкенте

Аннотация: В статье рассматриваются законодательные основы обеспечения права детей на защиту от всех форм насилия. Анализируются основные виды насилия над детьми, включая физическое, половое, психологическое насилие, отсутствие заботы, эксплуатацию и травлю (буллинг), в том числе в цифровой среде. Особое внимание уделяется роли образовательных учреждений в предупреждении насилия и формировании безопасной и психологически благоприятной образовательной среды.

Ключевые слова: права ребёнка, насилие над детьми, защита детей, буллинг, законодательное регулирование, образовательные учреждения, профилактика насилия.

LEGISLATIVE FRAMEWORK FOR ENSURING CHILDREN'S RIGHT TO PROTECTION FROM ALL FORMS OF VIOLENCE

Abstract: The article examines the legislative framework for ensuring children's right to protection from all forms of violence. The main types of violence against children are analyzed, including physical, sexual, and psychological violence, neglect, exploitation, and bullying, including in the digital environment. Special attention is given to the role of educational institutions in preventing violence and in creating a safe and psychologically supportive educational environment.

Keywords: children's rights, violence against children, child protection, bullying, legislative regulation, educational institutions, violence prevention

Актуальность. Насилие угрожает не только жизни и здоровью детей, но и их эмоциональному благополучию и будущему. Пережитое или наблюдаемое в раннем возрасте насилие на критическом этапе развития организма и мозга может иметь необратимые последствия. Оно негативно влияет на физическое и психическое здоровье, снижает способность к обучению и социализации, препятствуя формированию психологически зрелой личности.

В силу возраста и иных обстоятельств дети не всегда способны сообщить о фактах насилия, которое имеет место как в семье, так и в образовательных учреждениях. Особую обеспокоенность вызывает распространение травли среди подростков.

Масштабы и тяжесть насилия в отношении детей вызывают серьёзную озабоченность во всём мире и требуют усиления комплексных мер по его предупреждению и пресечению. Представления о допустимости насилия как метода воспитания являются ошибочными, а общество должно последовательно утверждать принцип абсолютной недопустимости насилия в отношении детей.

"Никакое насилие в отношении детей не имеет оправдания; любое насилие в отношении детей поддается предупреждению".

Узбекистан ратифицировал Конвенцию ООН о правах ребенка. Кроме того, Комитет по правам ребенка ООН принял Замечания общего порядка № 13 «Право ребенка на свободу от всех форм насилия» (CRC/C/GC/13, 18 апреля 2011 г.).

Хотела также обратить внимание, что в соответствии со ст.19 **Конвенции ООН по правам ребенка, ребенок имеет право на** защиту от всех форм физического или психологического насилия, оскорбления или злоупотребления, отсутствия заботы или небрежного обращения, грубого обращения или эксплуатации, включая сексуальное злоупотребление, со стороны родителей, законных опекунов или любого другого лица, заботящегося о ребенке. **Кроме того,** «во всех действиях в отношении детей независимо от того, предпринимаются они государственными или частными учреждениями, занимающимися вопросами социального обеспечения, судами, административными или законодательными органами, первоочередное внимание уделяется наилучшему обеспечению интересов ребенка».

Согласно Замечаниям общего порядка №13 (2011) Право ребенка на свободу от всех форм насилия, CRC/C/GC/13, 18 апреля 2011 г. под "насилием" понимаются все формы "физического или психологического насилия, оскорбления или злоупотребления, отсутствия заботы или небрежного обращения, грубого обращения или эксплуатации, включая сексуальное злоупотребление" в соответствии с пунктом 1 статьи 19 Конвенции ООН о правах ребенка.

"Психологическое насилие", упомянутое в Конвенции ООН о правах ребенка, часто определяют как психологическое жестокое обращение,

эмоциональное злоупотребление, оскорбление и оно может включать: все формы постоянных приносящих вред отношений с ребенком, например внушение детям, что они бесполезны....; внушение ужаса, терроризирование и угрозы...; оскорбление, оскорбительное обращение, унижение, принижение, высмеивание и оскорбление чувств ребенка.

Концепция достоинства требует того, чтобы каждый ребенок был признан, уважаем и защищаем как носитель прав и как уникальное и ценное человеческое существо с собственной личностью, своими потребностями, интересами и личной жизнью. Применение подхода к уходу за детьми и их защите, с точки зрения прав ребенка, требует изменения отношения к уважению и поощрению человеческого достоинства и физической и психологической неприкосновенности детей как лиц, обладающих правами, а не восприятия их в первую очередь как "жертв".

Принцип верховенства права должен в полной степени применяться к детям так же, как он применяется к взрослым.

Положения Конвенции ООН о правах ребенка нашли свое отражение в ст.ст.10-11 Закона Республики Узбекистан «О гарантиях прав ребенка». Каждый ребенок имеет право на свободу, личную неприкосновенность, на защиту от посягательства на его честь и достоинство, незаконного вмешательства в его частную жизнь. Государство обеспечивает неприкосновенность личности, жилища, тайну корреспонденции ребенка и осуществляет защиту ребенка от всех форм эксплуатации и насилия, включая физическое, психическое и сексуальное насилие, пыток или других форм жестокого, грубого или унижающего человеческого достоинства обращения, сексуальных домогательств, вовлечения в совершение правонарушений и антисоциальных действий.

Государство принимает меры по предупреждению всех форм эксплуатации и насилия в отношении ребенка, а также выявлению и устранению причин и условий, способствовавших их совершению; оказанию необходимой педагогической, психологической, медицинской, юридической помощи детям, подвергшимся эксплуатации и насилию.

Защита ребенка должна начинаться с проактивного предупреждения всех форм насилия, которое **включает в себя меры**, направленные на позитивное поощрение свободного от насилия и уважительного воспитания.

В соответствии с Конвенцией ООН о правах ребенка, ребенок объявлен носителем прав, а не пользователем благотворительности взрослых.

Возвращаясь к вопросу прав ребенка. Каждый ребенок имеет право на образование. Замечания Общего порядка №1 (2001) Цели образования п.8 закрепляют, что «Образование должно предоставляться таким образом, чтобы при этом обеспечивалось уважение присущего ребенку достоинства и создавались возможности для свободного выражения ребенком своих мнений, чтобы при этом соблюдались строгие ограничения в отношении дисциплины и **поощрялось отсутствие насилия в школе**».

Ребенок имеет право на защиту своих прав и законных интересов. **Семейный кодекс Республики Узбекистан** содержит целый ряд норм, регулирующих право ребенка на защиту. К примеру, **ст. 67 предусматривает, что** защита прав и законных интересов ребенка осуществляется родителями (лицами, их заменяющими), а в случаях, предусмотренных Семейным Кодексом, — органом опеки и попечительства, прокурором и судом. Ребенок имеет право на защиту от злоупотреблений со стороны родителей (лиц, их заменяющих). Лица, которым стало известно об угрозе жизни или здоровью ребенка, о нарушении его прав и законных интересов, обязаны сообщить об этом в орган опеки и попечительства по месту фактического нахождения ребенка. При получении таких сведений орган опеки и попечительства обязан принять необходимые меры по защите прав и законных интересов ребенка.

Поскольку родители имеют право и обязаны воспитывать своих детей, они также же несут ответственность за их воспитание и развитие. Они обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих детей.

Родительские права не могут осуществляться в противоречии с интересами детей. Обеспечение интересов детей должно быть предметом основной заботы их родителей и при осуществлении родительских прав родители не вправе причинять вред физическому и психическому здоровью детей, их нравственному развитию. Способы воспитания детей должны исключать пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее человеческое достоинство обращение, оскорбление или эксплуатацию детей.

Родители, осуществляющие родительские права в ущерб правам и интересам детей, несут ответственность в установленном законом порядке, вплоть до лишения их родительских прав, если они: злоупотребляют своими родительскими правами, жестоко обращаются с детьми, в том числе осуществляют физическое или психическое насилие над ними.

Закон Республики Узбекистан «О гарантиях прав ребенка» в статье 11 закрепляет: «Государство осуществляет защиту ребенка от всех форм насилия, в том числе физического и психологического насилия, пыток или других форм жестокого, грубого обращения. Также гарантирует право на защиту. Ребенок имеет право на защиту от злоупотреблений со стороны родителей и лиц, заменяющих родителей.

Закон Республики Узбекистан «Об опеке и попечительстве» в ст. 12 предусматривает: что «Районные, городские отделы методического обеспечения и организации деятельности учреждений народного образования в пределах своих полномочий принимают меры по отобранию ребенка у родителей либо лиц, заменяющих родителей, в случаях непосредственной угрозы его жизни или здоровью».

Кодекс об административной ответственности Республики Узбекистан предусматривает ответственность в случаях невыполнения обязанностей по воспитанию и обучению детей (ст.47)

Закон Республики Узбекистан, принятый от 14 ноября 2024 года № ЗРУ 996 «О защите детей от всех форм насилия», направлен на защиту детей от насилия и предусматривает значительные изменения в правовой сфере. Законом в ст.3 впервые даны определения понятий насилия над детьми.

Насилием над детьми признаются действия (бездействие), посягающие на жизнь, здоровье, половую неприкосновенность, честь, достоинство и иные охраняемые законом права и свободы ребёнка, причиняющие или способные причинить физический и (или) психологический вред, в том числе с использованием телекоммуникационных сетей и сети Интернет.

К формам насилия относятся физическое, половое и психологическое насилие, отсутствие заботы, эксплуатация и травля (буллинг). Все формы насилия запрещены и преследуются законом.

Физическое насилие выражается в причинении телесных повреждений, оставлении в опасности, неоказании помощи и ином противоправном физическом воздействии. Половое насилие включает любые незаконные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Психологическое насилие проявляется в унижении чести и достоинства, угрозах, оскорблениях и иных действиях, наносящих вред психическому здоровью ребёнка.

Отсутствие заботы заключается в неудовлетворении базовых потребностей ребёнка, что негативно отражается на его здоровье и развитии.

Эксплуатация детей предполагает использование ребёнка в экономических, сексуальных и иных целях, создающих угрозу его безопасности и развитию. Травля (буллинг) выражается в систематическом психологическом и (или) физическом воздействии, включая кибербуллинг.

В образовательных учреждениях запрещено применение любых форм насилия. В целях его предупреждения внедряются профилактические программы, назначаются ответственные лица, принимаются меры по формированию безопасной и психологически благоприятной образовательной среды. Работники образовательных учреждений обязаны соблюдать нормы педагогической этики, обеспечивать равное отношение к обучающимся и взаимодействовать с психологическими службами.

Случаи насилия в школах, сопровождающиеся рукоприкладством, угрозами и распространением материалов в социальных сетях, следует рассматривать как проявление неуважения и унижения человеческого достоинства учащихся, а также как применение непедagogических методов воспитания, не отвечающих интересам и развитию детей. Использование психологического давления и угроз для подчинения ребёнка является ошибочным подходом, тогда как дисциплина в образовательных учреждениях должна формироваться на основе осознанного подхода, доброжелательного отношения, взаимопонимания и взаимного уважения.

Актуальной задачей является усиление мер по прекращению насилия, угрожающего развитию детей и ограничивающего возможности общества в поиске ненасильственных способов разрешения конфликтов. Необходимо создание доступных и надёжных механизмов поддержки для детей и их законных представителей, включая круглосуточные бесплатные горячие линии и иные системы информирования.

Профилактика буллинга среди детей и подростков должна быть направлена на формирование активной позиции специалистов социально-психологических служб образовательных учреждений. Травля наносит глубокий психологический вред, последствия которого сохраняются на протяжении длительного времени.

Несовершеннолетние, обладающие несформированным правовым сознанием, часто не осознают последствий своих действий и ощущают безнаказанность, что способствует фиксации и распространению актов насилия в сети Интернет, в том числе среди девочек, где проявления нередко носят более жёсткий характер. Насилие негативно влияет на физическое и

психическое здоровье детей, снижает их обучаемость и социализацию, а в отдельных случаях может приводить к тяжёлым и необратимым последствиям, включая суицидальные риски.

В мой адрес поступило обращение матери ребенка. Её сын, ученик младших классов, во время урока захотел в туалет, а учительница его не отпустила. И ребенок, не вытерпев, прямо в классе справил нужду. Ребенок моментально стал объектом насмешек одноклассников. Требования матери о привлечении педагога к ответственности закономерны. Ведь не просто себе представить, через что пришлось пройти этому ребенку и его родителям. Еще сложнее предугадать, какие последствия могут иметь в дальнейшем необдуманные действия педагога. Возможно, у ребенка затаится обида на учителя или даже на всю систему образования...

Проблема противодействия всех форм насилия требует комплексного подхода, то есть в ее решении должны принимать участие и государство, и образовательные учреждения, и некоммерческие организации, а также институты гражданского общества, в том числе махаллинские сходы граждан.

Что касается родителей, то они должны воспитывать в детях такие элементарные качества, как доброту и милосердие, честь и достоинство, а также проводить поучительные беседы о буллинге и его последствиях. Ведь легче предупредить инцидент, чем разбираться с его последствиями. Аналогичные беседы необходимо периодически проводить и в образовательных учреждениях с участием педагогов и психологов. А сами факты насилия должны иметь конкретную реакцию со стороны взрослых.

Во многом же недопущение распространения насилия зависит от общества и его оценки. Сам социум должен показать свое неприятие такому поведению.

Литература:

1. Конституция Республики Узбекистана, 30.04.2023г.
2. Семейный кодекс Республики Узбекистан от 30.04.1998 г. №ЗРУ-607-I
3. Уголовный кодекс Республики Узбекистан от 22.09.1994 г. № ЗРУ-2012-ХII
4. Кодекс об административной ответственности Республики Узбекистан от 22.09.1994 г. № ЗРУ-2015-ХII

5. Закон Республики Узбекистан «О гарантиях прав ребенка» от 07.01.2008 г. № ЗРУ-139.
6. Закон Республики Узбекистан «О противодействии торговле людьми» от 17.04.2008 г. № ЗРУ-154
7. Закон Республики Узбекистан «О профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних» от 29.09. 2010 г. №ЗРУ-263
8. Закон Республики Узбекистан «Об опеке и попечительстве» от 2.01. 2014 г. № ЗРУ-364.
9. Закон Республики Узбекистан «О защите детей от информации, наносящей вред здоровью ребенка» от 08.09.2017 г. N ЗРУ-444
10. Закон Республики Узбекистан «О дошкольном образовании и воспитании» от 16.12.2019 г. № ЗРУ-595.
11. Закон Республики Узбекистан «Об образовании» от 23.09.2020г. № ЗРУ-637
12. Закон Республики Узбекистан «О правах лиц с инвалидностью» от 15.10.2020 г. №ЗРУ-641.
13. Закон Республики Узбекистан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с дальнейшим совершенствованием системы надежной защиты прав, свобод и законных интересов женщин и детей» от 11.04.2023 г. № ЗРУ-829
14. Закон Республики Узбекистан «О статусе педагога» от 01.02.2024 г. № ЗРУ-901.
15. Закон Республики Узбекистан "О защите детей от всех форм насилия" от 14.11.2024 г. № ЗРУ-996
16. Конвенция о правах ребенка от 20 ноября 1989 года. Резолюция 44/25 ГА ООН.
17. Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся торговли детьми, детской проституции и детской порнографии от 25 мая 2000 года Резолюция 54/263 ГА ООН
18. Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся участия детей в вооруженных конфликтах от 25 мая 2000 года Резолюция 54/263 ГА ООН